

Yanvar, 2026-yil

**KORRUPSIYAVIY JINOYATLAR TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI**

Mahmudov Rahmatillo Ro'zali o'g'li

Termiz davlat universiteti Yuridik fakulteti 3-bosqich talabasi.

Telefon raqami: +99891-234-56-94

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18391831>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada korrupsiyaviy jinoyatlar va korrupsiya tushunchalari va o'ziga xos xususiyatlari, korrupsiyaviy jinoyatlarni oqibatlar va kelib chiqish sabablari va ularni oldini olish uchun takliflar haqida batafsil ma'lumot beriladi.*

***Kalit so'zlar:** korrupsiya, korrupsiyaviy jinoyatlar, jamoatchilik nazorati, mansabdor shaxs, hokimiyat vakili.*

Bugungi kunda rivojlanib borayotgan, jahon hamjamiyati vakillarini tobora tashvishga solayotgan global muammolardan biri bo'lgan korrupsiya, jamiyat xavfsizligi va barqarorligi, iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy rivojlanishiga, qonunlarni buzilishiga, fuqarolarning hokimiyat organlariga bo'lgan ishonchini pasayishiga sababchi bo'layotgan illatlardan biridir.

Korrupsiyaga oid jinoyatlar hokimiyat vakillarining jamiyat oldidagi obro'siga putur yetkazibgina qolmay ichki va tashqi siyosat, iqtisodiy, ijtimoiy aloqalarni o'rnatishga jiddiy to'siq bo'ladi.

Korrupsiyani oldini olish maqsadida qonunlar qabul qilinishi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar korrupsiyaga qarshi chora tadbirlarni kuchaytirishiga qaramay ushbu jinoyatni ildiz otib borishi uning mohiyati va kelib chiqish sabablarini chuqurroq o'rganishimizga undaydi.

Korrupsiya so'ziga ta'rif beradigan bo'lsak "Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida"gi Qonunning 3-moddasida "korrupsiya - shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof tarzida taqdim etish"- deb belgilab qo'yilgan.

Korrupsiya termini odatda mansabdor shaxslar tomonidan unga berilgan mansab vakolatlari va huquqlardan o'zlarining shaxsiy manfaatlarini ko'zlab qonunchilik va ahloq qoidalariga zid ravishda foydalanishini anglatadi.

Ko'p hollarda bu atama siyosiy elitadagi byurokratik apparatga qarata ishlatiladi.

Korrupsiya ko'plab davlatlarning jinoyat va ma'muriy qonunchiligi bilan huquqqa qarshi harakat sifatida ta'qib qilinadi.

Korrupsiya mansabdor shaxsning o'z mansabi bo'yicha berilgan huquqlarini shaxsiy boyish maqsadida bevosita suiste'mol qilishdan iborat amaliyotdir. Mansabdor shaxslarni sotib olish, ularning poraga sotilishi ham Korrupsiya deyiladi.

Korrupsiya davlat apparati va parlament faoliyatida avj oladi. Korrupsiya hozirgi davrda ko'pqirrali illat hisoblanib, uni chuqur o'rganish va oldini olish uchun kompleks va tizimiy yondashuvni davlat va jamiyat, nazariya va amaliyotning kuchlarini birlashtirishni taqazo etadi.

Korrupsiyaning tarixiy o'zakkari juda juda qadimga borib taqalib, bu hol qabilada ma'lum mavqega ega bo'lish uchun qabila sardorlariga sovg'alar berish odatidan kelib chiqqan deb taxmin qilinadi.

Yanvar, 2026-yil

Aslida, korrupsiya nafaqat dunyoviy qonunlarda balki, diniy manbalarda ham qoralangani ma'lum.

Dunyoning yetakchi dinlarida ham birinchi navbatda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning poraxo'rligi qattiq qoralanadi. Jumladan, Injilda "Sovg'alarni qabul qilma, chunki sovg'a ko'rni ko'radigan qiladi va haqiqatni o'zgartiradi" deyilgan bo'lsa, Qu'roni Karimda "Boshqalarning mulkini nohaq yo'l bilan olmangiz va boshqalarga tegishli bo'lgan narsalarni olish uchun o'z mulkingizdan hokimlaringizga pora qilib uzatmangizlar", deyilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24- yanvar kungi Oliy Majlisga Murojaatnomasida, "Korrupsiyaga qarshi kurashishda aholining barcha qatlamlari, eng yaxshi mutaxassislar jalb qilinmas ekan, jamiyatimizning barcha a'zolari, ta'bir joiz bo'lsa, "xalollik vaksinasi" bilan emlanmas ekan, o'z oldimizga qo'ygan yuksak marralarga erisha olmasligimiz, korrupsiyaning oqibatlarini bilan kurashishdan uning barvaqt oldini olishga o'tishimiz kerak"- deb ta'kidlaganlar.

Darhaqiqat, muhtaram Prezidentimiz tomonidan aytilgan "xalollik vaksinasi" bilan emlanmas ekan, o'z oldimizga qo'ygan yuksak marralarga erisha olmaymiz degan iboralarida chuqur mazmun va hikmat borligini anglab yetishimiz kerak.

Jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarda korrupsion holatlarning vujudga kelishi, ya'ni pora berish, pora olish, pora berish va olishda vositachilik qilish, mansab vakolatlarini suiste'mol qilish yoki undan chetga chiqish va shunga o'xshash harakatlarni sodir etish korrupsiyaviy jinoyatlarni keltirib chiqaradi.

Korrupsiyaviy jinoyatlarga rus olimi V.V.Lunev "Korrupsiyaviy jinoyatlar - davlat apparatining normal faoliyatiga qarshi jinoyatlardir"- deya tarif bergan.

Korrupsiyaviy jinoyatlar, odatda, davlat xizmatchilari, korxonalar rahbarlari, jamoat tashkilotlari vakillari yoki hokimiyat vakolatiga ega bo'lgan shaxslar tomonidan sodir etiladi.

Ular o'z vakolatlaridan o'z manfaatlarini yo'lida foydalanadi yoki uchunchi tomonlarga noqonuniy foyda keltiradi.

Korrupsiyaviy jinoyatlar oqibatlariga to'xtaladigan bo'lsak, davlat boshqaruviga zarar yetkazadi ya'ni fuqarolar, tadbirkorlar va aholining barcha qatlamlarining davlat idoralariga bo'lgan ishonchini pasaytiradi.

Iqtisodiy inqirozga olib keladi ya'ni investitsiya muhiti yomonlashadi va davlat byudjeti zarar ko'radi. Ijtimoiy adolatsizlikni kuchaytiradi bunda fuqarolar o'rtasida tengsizlik, qashshoqlik va ishsizlikni oshiradi. Huquqiy tartibni buzadi ya'ni qonunlar va qoidalarga bo'lgan hurmatni kamaytiradi va jamiyatda jiddiy tartibsizliklar yuzaga kelishi mumkin.

Korrupsiyaviy jinoyatlarni o'ziga xos xususiyatlari bo'lib, ular haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz:

Korrupsiyaviy jinoyatlarning eng asosiy xususiyati shundan iboratki, ushbu jinoyatlarni qonunning ijrosini ta'minlaydigan va uni qo'riqlaydigan shaxslar tomonidan sodir etiladi.

Mansab vakolatlarining suiste'mol qilinishi bilan bog'liq ya'ni jinoyat hokimiyat yoki mansab vakolatiga ega bo'lgan shaxslarning o'z xizmat mavqeidan noto'g'ri foydalanishi natijasida sodir etiladi.

Yanvar, 2026-yil

Davlat yoki jamoat manfaatlariga zarar yetkazilishi orqali bunda korrupsiyaviy jinoyat jamiyat taraqqiyotiga, uning rivojlanishiga, ijtimoiy adolatga, iqtisodiy rivojlanishga va davlat boshqaruv tizimiga putur yetkazadi.

Moddiy va nomoddiy manfaat olish masalasida bo'lsa, korrupsiyaviy jinoyatlar nafaqat pul yoki moddiy boylik shaklida, balki lavozim yoki boshqa nomoddiy manfaat olish maqsadida ham sodir etilishi mumkinligi qayd etiladi.

Korrupsiyaviy jinoyatlar qonuniy qoidalarga zid ravishda amalga oshiriladi, bunda davlat yoki jamoat manfaatlariga zarar yetkazishni qonuniylik buzilishi xolati sifatida baholanadi.

Korrupsiyaviy jinoyatlarga qarshi kurash usullari xalqaro tajriba shularni ko'rsatadiki bularga:

Qonunchilikni kuchaytirish ya'ni korrupsiyaviy jinoyatlar uchun qattiqroq jazo choralari belgilash, shaffof boshqaruvni joriy qilish bunda elektron hukumat tizimlarini rivojlantirish va ochiq hisobot tizimlarini yaratish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish ya'ni fuqarolar va nodavlat tashkilotlar tomonidan davlat faoliyatini monitoring qilishni kuchaytirish va rag'batlantirish, xalqaro hamkorlik bunda korrupsiyaviy jinoyatlarga qarshi samarali kurasha olgan davlatlar bilan hamkorlik qilish, ularni tajribalarini o'rganish va davlatimizda tatbiq qilish kabilardir.

Korrupsiyaviy jinoyatlarga qarshi samarali kurash nafaqat davlat organlari, balki butun bir jamiyatning birgalikdagi say-harakatlarini talab etadi. Agar bu sohada davlat va jamiyat bir yoqadan bosh chiqarib ishlar ekan albatta bu jirkanch illatni ildizi bilan qo'porib tashlash mumkin.

Jamiyatimizda korrupsion jinoyatlarni oldini olish uchun birinchi o'rinda oylik maoshlarni ko'paytirish kerak sababi oylik maosh kam ekan hech qachon korrupsiyani oldini olib bo'lmaydi, shuningdek aholini ish bilan ta'minlash lozim, to'g'ri so'nggi yillarda aholini bandligini ta'minlash uchun ko'plar ishlar qilinyapti, qonunlar qabul qilinyapti, imtiyozlar berilyapti lekin bu yetarli emas.

Shuningdek korrupsiyaga qarshi kurasha olgan davlatlar tajribalarini o'rganib, kerak bo'lsa bizning yurtimizda ham o'sha amaliyotni qo'llashimiz kerak. Va yana bir taklif jazo choralari ko'chaytirish kerak.

Xulosa qilib aytish mumkinki, korrupsiyaviy jinoyatlar jamiyatning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan eng kata va eng yomon illat hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyotining kushandasi deb aytsa ham bo'ladi. Uni bartaraf qilish uchun davlat ham jamiyat ham birdek harakat qilish kerak. Korrupsiyaviy jinoyatlarning o'ziga xos xususiyatlari uni sodir etgan shaxs va uni sodir etishga undagan shaxs manfaatlariga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYATLAR

1. "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni. 2017-yil
2. Xo'jametova. "Korrupsiyaga oid jinoyatlar tushunchasi hamda ayrim xorijiy davlatlar qonunchiligida korrupsiyaviy jinoyatlar uchun javobgarlik masalalari" O'quv-qo'llanma. 2020 yil. Toshkent.
3. Internet ma'lumotlari.